

К ВОПРОСУ О ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ УЗБЕКИСТАНА И БЕЛАРУСИ

Якубова Рано Ганиевна

к.и.н. доцент Совместного Белорусско-Узбекского Межотраслевого Института
Прикладных Технических Квалификаций

Совместный Белорусско-Узбекский Межотраслевой Институт Прикладных Технических
Квалификаций г.Ташкент.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14223107>

Аннотация. В статье рассматриваются состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества Узбекистана и Беларуси в одной из важных сфер жизни государств- торгово-экономической. Период, избранный автором, 2017 г. по настоящее время отличается активностью связей и большим желанием государств расширить сотрудничество в интересах народов, проживающих в Узбекистане и Беларуси.

Ключевые слова: сотрудничество, торговля, экономика, торгово-экономический оборот, промышленность, сельское хозяйство.

Abstract. The article examines the state and prospects of the development of bilateral cooperation between Uzbekistan and Belarus in one of the most important spheres of state life-trade and economic. The period. chosen by the author, 2017 to the present, is characterized by active ties and a great desire of states to expand cooperation in the interests of the peoples of Uzbekistan and Belarus.

Keywords: cooperation, trade, economy, trade and economic turnover, industry, agriculture

Республика Узбекистан осуществляет миролюбивую внешнюю политику, направленную на всемерное развитие двусторонних и многосторонних отношений с государствами и международными организациями. Узбекистан сотрудничает со многими странами СНГ, в том числе с Беларусью.

Государства установили дипломатические отношения в 1993 г. За пройденный период создана объемная правовая база двустороннего сотрудничества. Новый этап взаимоотношений государств начался с 2017 г., который рассматривается в статье. За прошедшее время сложились дружественные отношения. Согласно данным Президент Узбекистана Ш. Мирзиев посетил с официальным визитом Республику Беларусь в 2019 г. Руководитель Беларуси Президент А. Лукашенко посещал Узбекистан с официальными визитами в 1994 г., 2018 г., и в феврале 2024 г., с рабочими – в 2016 г. и 2022 г.

В ходе государственных визитов подписаны множество документов в разных сферах жизни, в том числе в торгово-экономической. Торгово-экономическая сфера в сотрудничестве государств - наиболее приемлемая и необходимая сфера. Именно по показателям, результатам в данной сфере формируется в целом картина сотрудничества стран. В СМИ при рассмотрении вопросов сотрудничества любых государств называется торгово-экономический оборот. Страны, как правило, стремятся увеличить показатель по торгово-экономическому обороту. Почему? Это ключевой показатель экономического сотрудничества государств. Торговый оборот включает экспорт и импорт товаров. Сочетание их формирует общий товарооборот. Важность данного показателя способствует развитию экономики страны. Чем выше уровень торгового оборота, тем больше возможностей для развития предпринимательской деятельности, поступления

инвестиций, созданию рабочих мест, сокращению безработицы, развитию отраслей экономики, улучшению качества жизни, увеличению внешней торговли. Торговый оборот определяет состояние текущих отношений в экономике и перспективу его в сотрудничестве государств.

Между Узбекистаном и Беларусью сложилась платформа встреч под названием Форум регионов Узбекистана и Беларуси. Первый форум состоялся в 2019 г. в Минске, второй - в феврале 2024 г. в Ташкенте, в котором участвовало свыше 150 представителей областей Беларуси и бизнес сообщества. В повестке дня Форумов находятся вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества.

По данным Белорусского телеграфного агентства за 2018-2022 гг. товарооборот между странами увеличился в 3,2 раза. Взаимная торговля между государствами ведется на беспощинной основе по двустороннему соглашению «О торговых отношениях» от 1993 г. и многосторонним «Договором о зоне свободной торговли СНГ» от 2011 г. Документами установлен «режим свободной торговли». Договорно-правовая база включает 75 межгосударственных и межправительственных соглашений.

Что экспортирует Беларусь в Узбекистан? По имеющимся данным специфические товары, мясо и мясомолочные продукты, лекарства, сухое молоко, вакцины, кровь, сыворотки из крови, реагенты диагностические и др.

В свою очередь Узбекистан поставляет в братскую страну хлопчатобумажную пряжу, свежий виноград, сухофрукты, медный прокат, постельное белье, трикотаж. Товарооборот с 2017 г по настоящее время неуклонно растет.

В Узбекистане функционируют 103 организации, учредители которых резиденты Беларуси. Соответственно в Беларуси – 117 организаций резидентов Узбекистана.

Из проектов реализованных надо отметить флагманский проект сборочное предприятие по производству тракторной техники МТЗ. Большой взаимный интерес проявляется в машиностроении. Беларусь – поставщик тракторов в Узбекистан. Так, в 2023 г. Узбекистан импортировал из Беларуси более 3,5 тысяч тракторов. За период с 2017 по 2023 гг. товарооборот Узбекистана с Беларусью увеличился в 3,4 раза, экспорт- в 4,3 раза, а импорт- в 3,2 раза. В 2023 г. в структуре экспорта в Беларусь 37% составила готовая одежда, 18% - различные ткани и пряжа, 17% -плодоовощная и пищевая продукция, 7% - электротехнические товары, 5%-различные готовые изделия и другие. Что касается импорта из Беларуси, то структура такова: 25% составляли лесоматериалы, в том числе ДСП, 17%- мясная продукция, 16%- тракторы и части моторных средств, 7%- молочная продукция, 6%- различные готовые изделия, 5%- пищевая продукция и другие.

Проведенный Центром экономических исследований и реформ анализ показал, что имеется потенциал увеличения объемов экспортной продукции на рынок Беларуси, которая завозит текстильную продукцию, легковые автомобили, фрукты, овощи, сухофрукты, электротехнические товары из третьих стран. В Узбекистане пользуется спросом белорусская продукция деревообрабатывающей, электротехнической, мясной, молочной отраслей, безусловно, сельскохозяйственная техника, косметика и другое.

В развитии экономики большую роль играют инвестиции. Статистика показывает, что объем белорусских инвестиций также растет. Так в 2020 г. инвестиции из Беларуси составили \$5,8 млн., в 2021 г.-\$7,5 млн., в 2022 г.-\$12,1 млн., а в 2023 г.-\$18,2 млн. Сферы белорусских инвестиций – текстильное производство, кожевенная, фармацевтическая отрасли промышленности, сельское хозяйство и другие. За период с

2017 г. количество предприятий с белорусским капиталом выросло почти в 10 раз. На территории Беларуси также действуют предприятия с узбекскими инвестициями. Отметим совместную реализацию трех проектов в Узбекистане в фармацевтике: производство комплектов диализаторов и диализных магистралей для больных с почечной недостаточностью, выпуск антибиотиков и антисептических и дезинфицирующих средств.

Будет реализован проект по производству и переработки птицы с участием компании «Серволюкс» в Ташкентской области, также производству молочной продукции ООО «Савушкин продукт» в Самаркандской области. Заслуживает внимание реализация испытания элитных сортов семенного картофеля белорусской селекции и выращивание сельхозпродукции методом *in vitro*. Рассмотрен интересный проект по возможности создания в Узбекистане питомника для выращивания элитных белорусских сортов зелени и нового предприятия по возделыванию льна и первичному семеноводству. Известный Минский тракторный завод планирует запустить в 2024 г. пилотный проект по сборке тракторов в Узбекистане. Речь идет о специальных хлопководческих тракторах-*Belarus- 80X100X*, модель ведет историю с 70-х гг. прошлого столетия. Впоследствии выпускали совместно с Ташкентским тракторным заводом. (МТЗ начнет собирать тракторы в Узбекистане).

Еще один интересный проект в текстильном производстве – создание СП по выделке овчинно-мехового, каракулево-смушкового, пушно-мехового.

Ключевым звеном двустороннего сотрудничества выступает легкая промышленность. В середине 2020 г. в г. Карши запущено предприятие «UzShoes» по производству обуви, созданное в сотрудничестве с Белорусской кожевенно-обувной компанией «Марко». В настоящее время в год изготавливается 500 пар в год. В перспективе выпуск до 1 миллиона пар.

Узбекистан и Беларусь в 2024-2025 гг. осуществляют проекты более чем на 1 млрд. долларов США. В каких сферах? В промышленной кооперации, сельском хозяйстве, перерабатывающей промышленности и в др. сферах. В настоящая время проработана дорожная карта сотрудничества между двумя

странами. За 2018-2022 гг. товарооборот между странами увеличился в 3,2 раза.

Перспективы сотрудничества заслуживают внимания. Так, Беларусь намерена создать в Узбекистане СП детских продуктов питания, организовать сборку пассажирского транспорта Минского автомобильного завода, открыть предприятия в текстильной отрасли.

Таким образом, с 2017г. по настоящее время укрепилось сотрудничество стран в торгово-экономической сфере. Имеются положительные результаты взаимовыгодных отношений. Наблюдаются большие перспективы наращивания двусторонних отношений.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Имамова И. Узбекистан и Беларусь- партнерство, проверенное временем, Электронный ресурс URL UZA,UZ
2. О торгово-экономическом сотрудничестве Беларуси и Узбекистана. Электронный ресурс URL Uzbekistan, mfa. gov ,by
3. Узбекистан и Беларусь в 2024-2025 годы реализует проекты более чем в \$ 1 млрд. Электронный ресурс URL sputnicnews,uz

4. Узбекистан и Беларусь расширяют сотрудничество в сельском хозяйстве. Электронный ресурс. URL Sputnicnews.uz
5. Узбекистан и Беларусь: сближая экономики и кооперацию. Электронный ресурс URL e-cis.info